

И.ЮСУПОВ ПОЭЗИЯСЫНДА ҚУСЛАР ОБРАЗЫНЫҢ ЛИРИКАЛЫҚ СУБЪЕКТКЕ ҚАТНАСЫ

Арзыев Шарапатдин Абдирахманович

Әжинияз атындағы Нөкіс мәмлөкетлик педагогикалық институты

Резюме: Бадиий адабиётда, айниқса шеърятда қушлар ва жониворлар образи асарнинг ғоясини ёритиб беришде муҳим аҳамият касб этади.

Ушбу мақолада таниқли шоир И.Юсуповнинг поэтик асарларида қушлар образининг лирик субъектга таъсири масаласи ўрганиб чиқилган.

Шунингдек, қушлар образининг кўплаб бадиий образлар қатори бадиий асарларда талқин этилиши, образ яратишда иждокорларнинг ўзига хос маҳорати ҳақида сўз юритилади.

Таянч сўзлар: адабиёт, поэзия, қушлар образи, лирик субъект, шоир

Резюме: В художественной литературе, особенно в поэзии, важную роль в объяснении идеи произведения играет образ птиц и животных.

В данной статье рассматривается влияние образа птиц на лирическую тему в поэтическом творчестве известного поэта И. Юсупова.

Также обсуждается трактовка образа птиц в произведениях искусства, наряду со многими художественными образами, и уникальное мастерство создателей в создании образов.

Ключевые слова: литература, поэзия, образы птиц, лирический субъект, поэт

Resume: In fiction, especially in poetry, the image of birds and animals plays an important role in explaining the idea of a work.

This article examines the influence of the image of birds on the lyrical theme in the poetic work of the famous poet I. Yusupov.

The interpretation of the image of birds in works of art, along with many artistic images, and the unique skill of the creators in creating images is also discussed.

Key words: literature, poetry, images of birds, lyrical subject, poet

Әдебияттануў илиминде лирикалық объект хәм лирикалық субъект атамалары ушырасады.

Лирика – инсанның ишки дүньясын көркем сөз өнеринде ашып бериў зәрүрлигинен туўылған әдебий түр екенлиги мәлим. Ол пайда болған дәўирден баслап бул атама ишки сезимлерди, туйғыларды беретугын көркем шығармалардың атамасы сыпатында қолланылады.

Қарақалпақ әдебияттануў илиминде бул термин ХХ әсирде қолланыла баслады. Лирика сыртқы дүньяны сәўлелендириў талаплары, тәртиптери бойынша эпос пенен драмадан саррас ажыралып турады. Лирика жанрлық талаплары бойынша сыртқы дүньяны сәўлелендириў усыллары, тәртиптери

бойынша эпика хәм драмадан пүткиллей парықланады. Егерде проза хәм драмада ўақыялардың баянлаў хәм қахарманлардың ис-хәрекетлерин усы ўақыяларға, шәраятларға байланыстырып көрсетиў тийкарғы орында турса, лирикада ўақыялар баянлап берилмейди. «Лирика сыртқы орталықтың тәсиринен пайда болған қуўаныш, сүйиниш, қайғы-хәсирет, көтериңкилик хәм т.б. сезимлерди, ишки кеширмелерди, руўхый ҳалатларды, ой-пикирлерди эмоциональ қызғынлы (толқынланған) сөзлер арқалы береді. Лирикалық шығармаларда тийкарынан шайырдың өзиниң ишки кеширмелери бериледи, сонлықтан, көпшилик жағдайда шайырды лирикалық қахарман сыпатында қабыл алады, яғный, шайыр менен лирикалық қахарманды қосып түсинеди. Бирақ лирикада берилген сезимлерди тек шайырдың жеке турмысынан алынған деп түсине берийге болмайды. Шайыр өзинен басқаның да ишки руўхый жағдайларына кире алыў уқыбына хәм лирикалық «мен» арқалы көп адамлардың ишки сезимлерин, дәртлерин бере алады» [Ахметов С., Есенов Ж., Жәримбетов Қ., 1994. – 114 б]. Мине, лириканың баслы қәсийетлери усыннан ибарат.

Әдебияттануў илиминде көпшилик жағдайда лирикалық қахарман дегенде «автордың сөзи» түсиниледи. Алымлар бул жағдайды түрлише түсиндиреди: Мәселен, белгили алым Иззат Султан бул ҳаққында былай жазады: «Лириканың мазмуны еки тәрәпинен анық рәўиште автобиографиялық характерге ийе. Бириншиден, лирикалық шығармаға шайырдың өз басынан өткен бир ўақыя оның қыялына келген бир айрықша әҳмийетли пикир я оның жеке өзін ләрзеге салған бир сезим мазмун берийи мүмкин. Екиншиден, шайыр өзиниң басынан өтпеген бир ўақыяны яки жеке өзи сезинбеген бир сезимди сәўлелендиргенде де, ол ўақыя хәм сезимлерди өзи көрген, билген сезгендей сезимге берилмесе, сол ҳалатқа өзін сала билмесе оның сезими ҳақыйқый бола алмайды, оқыўшыға тәсир етпейди» [Иззат Султан., 1980. – 253 б].

Қарақалпақ әдебиятында лирикалық қахарман жаратыў мәселесин изертлеген К.Худайбергенов та бул пикирди қоллап-қуўатлайды. Яғный, оның пикиринше «Хеш бир шайыр да, турмыста болмаған идеяны ойлап таппайды, ал турмыслық идеяны сезимлер арқалы береді» [Худайбергенов К., 1987. – 28 б].

Лирикалық шығармада тийкарынан шайыр ишки кеширмелер, туйғылар арқалы баянлайды, сонлықтан, көпшилик жағдайда шайырды лирикалық қахарман сыпатында қабыл алады, яғный, шайыр менен лирикалық қахарманды бир қосып түсинеди. Бирақ лирикада берилген сезимлерди тек шайырдың өз басынан кеширгенлери деп түсине берийге болмайды. Шайыр өзинен басқаның да ишки руўхый ҳалатларына кире алыў уқыбы менен хәм лирикалық «мен»и арқалы көп ғана адамлардың, мәселен, өз заманласларының, қоршаған

орталықтағы жанлы хәм жансыз нәрселердин, өткен дәуір менен келешектеги инсанлардың кеширмелерине саяхат жасай алады, тап өз басынан кеширген сыяқлы ишки ой-сезимлерин бере алады, сәулелендиреди.

Лирикалық шығармалардың көркем мәниге ийе екенлигиде жаратылған образлар менен байланысly. Лирикада образды түсиниў ушын ең дәслеп ондағы персонаждың социаллық негизи ашылыўы шәрт. Эпикалық шығармаларда бул ушын кең мүмкиншилик бар. Ал лирикада бул ушын автордан үлкен талантты, дәретиўшилик тәжирийбелерди өзлестириўди талап етеди. Бул деген сөз лирикалық қаҳарманның ишки сезимлери оқыўшы санасына тәсир ете алыўы, «түртки» болыўы тийис.

Бирақ лирикада әдебияттың басқа түрлериндегидей турмысты кең сүүретлеў, қаҳарманды хәрекетте көрсетиў арқалы оның образын жаратыў мүмкиншилиги жоқ. Сонлықтан, лирикалық образ жаратыў хаққында сөз еткенде оның мазмун өзгешелигин есапқа алыў керек.

Лириканың мазмуны – бул инсанның ишки сезимлер дүньясы. Яғный адамды толқынландырған, толғандырған, тынышсызландырған, күйиндирген, қапаландырған, йошландырған сезимлер лириканың мазмунын курайды. Шайырдың шығармаларындағы көркем поэтикалық изленислери көпшилик жағдайларда образ жасаў усыллары менен байланысly қарастырылады. Себеби, көркем образ шығарманың көркемлигин тәмийинлейтуғын мазмун менен форманы байланыстырыўшы тийкарғы элемент есапланады. Лирикалық қаҳарман образында дәуірдин, халықтың хәм жеке инсан руўхы жәмлескен түрде бериледи. Егерде усыларды шайыр лирикалық қаҳарман образында типлестире алмаса, онда ол шығарманың мазмуны менен форма бирлиги «бузылып», сыйқағы шыққан сөзлерден куралған қатарларға усап қалады. Буның менен биз лирикалық қосықларда турмысты кең сүүретлеў керек деген талап келип шықпайды. Шайырдың қосықта барлық нәрсе хәм хәдийселер туўдырған ой-сезимлери конкрет берилиўи тийис. Сонда ғана лирикалық қаҳарманның тәкирарланбас келбети оның жан сезими арқалы шебер жаратылады.

Өзбекстан Қаҳарманы, Өзбекстан хәм Қарақалпақстан халық шайыры И.Юсуповтың дәретиўшилигине бағышланған илимий изертлеўлерде шайырдың лирикалық қаҳарман образын жасаўдағы өзине тән шеберлиги мәселеси, олардың формалық хәм мазмунға сәйкес халда жаратылыўы, поэзияда қуслар хәм хайўанатлар дүньясының көркем образ сыпатында жасалыўына алып кирген жаңалықлары еlege шекем илимий изертлеў объекти сыпатында арнаўлы түрде үйренилип, изертленбеди. Усы көз қарастан биз шайырдың лирикалық қосықларында қуслар образының лирикалық субъектке қатнасы мәселесин үйрендик. Онда лирикалық қаҳарман жанлы тәбият

ағзалары (қуслар) менен ишлей сәўбетлеседи, сырласады. Сол арқалы өзинин ишки кеширмелерин тыянақлы ой-пикирлер арқалы жүзеге шығарады.

Адамның тәбият алдындағы жуўапкершилиги проблемасы тәбиятқа келешек әўладлардың мәпин ойлап, экологиялық этика жүзесинен қатнас жасаў зәрүрлиги И.Юсуповтың "Тырналар" қосығында лирикалық қаҳарманның жан сезимлери арқалы бериледи.

Не ис тапса инсан пейлинен табар,
Ол қаст етсе - терис ағар дәрьялар,
«Бул жер бизге ҳарам» дегендей олар,
Ах урып қыйқыўлап барар тырналар.

Қусларды көлатсыз, теңизди суўсыз
Қалдырған нәмәртлер қалмас сораўсыз,
Қарғысқа жолығып бәри қалыўсыз,
Тукымқурт болғай, деп барар тырналар.

Таңлары оянбас толқын сестинен,
Қайлардан аларман ондай күшти мен...
Дузлы шаңғыт көмген көллер үстинен
Бул жағысқа түспей барар тырналар [Юсупов И., 1997. – 26 б].

Бул қосықта экологиялық апат орайына айналған туўылған топырағына түспей ушып кетип баратырған тырналарға лирикалық қаҳарманның мүрәжәты арқалы шайыр пүткил тәбияттың, усы тәбияттың бир бөлеги болған адамлардың басына түскен аўырманлықты үлкен трагизм сезими арқалы берип отыр.

И.Юсуповтың адам хәм тәбият арасындағы өз-ара мүнәсибетлерине арналған шығармаларындағы лирикалық қаҳарман образы арқалы берилген адамларды экологиялық этика тийкарында жасаўға, тәбият алдындағы жуўапкершилигин сезинип хәрекет етиўге шақырық заманластарымыздың руўхый дүньясын, өмирге қатнасын қәлиплестириўде үлкен әҳмийетке ийе.

«Қарлығаш» қосығында лирикалық қаҳарманының кеўил күйин берий арқалы шайыр Арал апатының бул аймақтың халқының тиришилигине, хәр бир адамының тәғдирине алып келген унамсыз өзгерисин берип тур.

Сәўирдиң самалы менен бәхәрде
Әйнегимнен кирип келер едиң сен.
Тамның ағашына қәўипсиз жерге
Жубайласып уя салар едиң сен.

Шымшық аңлайтуғын тарғыл пышық та

Саған мәлел бермей көз жумар еди.
Сийрек көринесең сен соңғы ұақта,
Қашқаныңа қандай себеп бар еди.

Ауа, биз инсапсыз қаттыға кетип,
Аяусыз ууладық жер, суу, хауаны.
Ана-тәбиятқа қыянет етип,

Енди тартпақтамыз оның зауалын [[Юсупов И., 1997. – 47 б].

Шайыр бул жерде лирикалық қахарманның Арал апатының өз тәғдиринае унамсыз тәсири туұралы көзқарасын беріу арқалы адамның көзсиз ис-хәрекетлериниң ақыбети жаман боларын образлы түрде - әжайып кус, қарлығаш образы арқалы берип тур. Егер инсан тәбияттың нызамлары менен санаспай ис тутса, оның ақыбети жақсылыққа алып келмейди. Тәбият хәм инсан арасындағы мүнәсибет проблемасын ашып беріу ушын қолланылған лирикалық қахарман образында адамның тәғдиринаиң ол жасап атырған топырақтың тәғдири менен байланысы көринеди.

Шайыр адамның тәбият алдындағы жууапкершилиги мәселесин өз қосықларында қайта-қайта тәкирарлаудан жалықпайды. Егер адам өзиниң қәтелигин түсинип, оны дүзетиуге хәрекет етпесе, оның өмири надурис бағдарда кете береди. Ақыры, бул пүткил халықтың келешеги ушын әхмийетли мәселе, сонлықтан ол усындай етип шегелеуди талап етеди.

И.Юсупов шығармаларындағы лирикалық қахарманының баслы әрманы - Аралды, тууылған жердиң гөззал тәбиятын бир пүтин халда, бар сулыу келбети, сап таза халатында қайта көриу. Бул усы топырақта жасап атырған халқымыздың баслы әрманы. Яғный, бул мәселеде лирикалық қахарман образында пүткил халқымыздың сезим дүньясы сәуелеленип турғанлығын көремиз.

Хәқыйқатында бул лирикалық қахарман образы арқалы берилип турған мыңлардың әрманы. Шайыр өз заманласларының көкирегіндеги қәстерли арзыу-әрманын қосық қатарлары арқалы жеткерип бере алған.

И.Юсуповтың соңғы дәуирдеги поэзиясындағы лирикалық қахарман образында Арал апаты проблемасының сәуелелениуи нызамлы жағдай еди. Себеби, халқының басына түскен ең ауыр проблеманы өз лирикалық қахарманы арқалы сәуелелендириу - шайырдың алдына қойған тийкарғы позицияларынан бири еди. Бул мәселе лирикалық қахарман образы арқалы ашып берилип, оқыушыларды экологиялық этикаға тәрбиялайтуғын көркем қурал сыпатында турмысымыздың белгили бир қубылысына айналды деп толық исеним менен айта аламыз.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Ахметов С., Есенов Ж., Жәримбетов Қ. Әдебиаттаныў атамаларының орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги. – Нөкис: Билим, 1994.
2. Иззат Султан. Адабиёт назарияси. – Тошкент: Фан, 1980.
3. Худайбергенов К. Дәўир хәм парыз. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1987.
4. Юсупов И. Бұлбил уясы. – Нөкис: Билим, 1997.